

Д. С. ШАШЛОВ

D.S.SHASHLOV

Саратовская государственная юридическая академия

Saratov State Law Academy

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ: СТРУКТУРА УЧАСТНИКОВ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ЗАМЕНЫ

THE COMPOSITION OF PARTIES IN CLAIMS FOR UNJUST ENRICHMENT: STRUCTURE OF PARTICIPANTS AND PROCEDURAL CONSEQUENCES OF THEIR SUBSTITUTION

Аннотация. Статья посвящена исследованию субъектного состава по делам о взыскании неосновательного обогащения, определению критериев установления надлежащего ответчика и анализу процессуальных последствий его замены. Актуальность темы обусловлена необходимостью уточнения границ имущественной ответственности в ситуациях, когда обязательство возникает без воли сторон, что осложняет идентификацию надлежащего субъекта. Цель исследования — определить субъектный состав обязательств вследствие неосновательного обогащения, определить взаимосвязь материальных и процессуальных характеристик его участников и проанализировать последствия изменения состава сторон в ходе судебного разбирательства. В исследовании рассмотрены особенности кондикционных обязательств, их отличие от договорных и деликтных связей, структура связей между субъектами и логика приобретения имущества. Используются диалектический, формально-юридический, сравнительно-правовой и системный методы, обеспечившие комплексный анализ взаимосвязи материального и процессуального

Abstract. The article examines the composition of parties in claims for the recovery of unjust enrichment, identifies criteria for determining the proper defendant, and analyzes the procedural consequences of replacing an improper party during judicial proceedings. The relevance of the study stems from the need to clarify the limits of property liability in situations where an obligation arises independently of the parties' will, which complicates the identification of the proper liable subject. The purpose of the research is to determine the subject composition of obligations arising from unjust enrichment, to reveal the relationship between the substantive and procedural characteristics of their participants, and to analyze the consequences of changes in the composition of parties in the course of litigation. The study considers the specific features of condictional (unjust enrichment) obligations, their distinction from contractual and tort relations, the structure of relations between

уровней регулирования. В работе последовательно раскрываются природа обязательств вследствие неосновательного обогащения, характеристика участников, материальные признаки, позволяющие определить надлежащего ответчика, и значение процессуальной замены стороны. Сделан вывод о том, что надлежащий ответчик определяется не формальным фактом владения, а наличием факта приобретения имущества и ее функциональной ролью в обороте. Процессуальные последствия замены стороны выражают взаимодействие материального содержания и процессуальной формы, обеспечивая восстановление фактического имущественного равновесия. Процессуальные последствия установления и замены ненадлежащего ответчика в делах о неосновательном обогащении выходят за пределы простого исправления ошибки в адресате иска. Они выражают особенность кондикционного обязательства — его зависимость от фактической реальности гражданского оборота. В совокупности это позволяет рассматривать институт неосновательного обогащения как динамическую конструкцию, соединяющую принципы справедливости и экономической целесообразности. Полученные результаты уточняют критерии определения надлежащего ответчика в кондикционных обязательствах и могут быть использованы при разрешении судебных споров, связанных с возвратом неосновательного обогащения, а также при дальнейшем развитии доктрины субъектного состава внедоговорных обязательств.

Ключевые слова: неосновательное обогащение; надлежащий ответчик; субъектный состав; кондикционное обязательство; процессуальная замена стороны.

participants, and the logic of the transfer of property benefits. Dialectical, formal-legal, comparative-legal and systemic methods were applied, allowing a comprehensive analysis of the interaction between the substantive and procedural levels of regulation. The article examines the legal nature of obligations arising from unjust enrichment, the characteristics of their participants, the material criteria used to identify the proper defendant, and the significance of procedural substitution of a party. It is concluded that the proper defendant should be determined not by the formal fact of possession, but by the fact of acquiring property and by the functional role of the resulting benefit in economic circulation. The procedural consequences of substituting a party reflect the interaction between substantive legal content and procedural form and contribute to the restoration of the actual property balance. The results clarify the criteria for determining the proper defendant in condictional obligations and may be used in resolving judicial disputes concerning the restitution of unjust enrichment.

Keywords: unjust enrichment; proper defendant; composition of parties; condictional obligation; procedural substitution of a party; civil liability.

ВВЕДЕНИЕ

Сфера обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения, представляет собой один из наиболее тонких и динамичных институтов гражданского права. Его содержание отражает фундаментальный принцип частноправового равновесия — недопустимость приобретения имущества без правового основания. Однако именно в делах о взыскании неосновательного обогащения наиболее

остро проявляется сложность установления надлежащего субъекта ответственности. В отечественной доктрине вопрос субъектного состава кондикционных обязательств освещался в трудах В. С. Гербутова [1], Д. В. Джимбеевой [2], Д. В. Новака [3], Н. Г. Соломиной [4] и других исследователей.

Вместе с тем в современной научной литературе продолжается разработка отдельных аспектов кондикционных обяза-

тельств. Так, Л. С. Шестакова указывает на необходимость разграничения требований о возврате неосновательного обогащения и реституции, отмечая, что в ряде случаев нормы о кондикции используются для восполнения пробелов правового регулирования последствий недействительности сделок [5]. А. А. Вагнер рассматривает обязательство вследствие неосновательного обогащения как одну из форм защиты гражданских прав, подчеркивая его восстановительную направленность и значение для возврата имущественных преимуществ, полученных без правового основания [6]. А. О. Беляков отмечает, что кондикционные обязательства охватывают широкий круг ситуаций, при которых лицо без достаточных оснований приобретает или сберегает имущество за счет другого субъекта, что придает институту универсальный характер в системе гражданско-правовых средств защиты [7]. Как указывает А. С. Макаров, институт неосновательного обогащения выступает самостоятельным основанием возникновения гражданско-правовых обязательств, направленных на восстановление имущественных интересов лица, понесшего имущественное уменьшение вследствие безосновательного приобретения имущества другим субъектом [8]. Т. А. Кангожина и А. К. Кусаинова обращают внимание на сложность разграничения требований о возврате неосновательного обогащения с иными способами защиты гражданских прав, включая реституцию, виндикацию и требования о возмещении вреда [9].

Однако проблема выработки критериев для установления надлежащего ответчика и процессуальных последствий его замены до настоящего времени не получила комплексного анализа.

Проблема субъектного состава имеет не только теоретическое, но и прикладное значение. Обязательство из неосновательного обогащения возникает независимо

от воли сторон, а потому не предполагает предварительного распределения прав и обязанностей. Суду нередко приходится устанавливать их уже постфактум, исходя из фактического приобретения имущества. Это требует не просто констатации факта обогащения, но и правовой квалификации лица, в имущественной сфере которого произошел прирост. Особенно остро этот вопрос проявляется при участии публично-правовых образований, государственных и муниципальных учреждений, а также унитарных предприятий (государственных и муниципальных), где разграничение компетенции и имущественной обособленности субъектов осложняет установление надлежащего ответчика.

Материальная составляющая проблемы тесно связана с процессуальной. В рамках гражданского судопроизводства определение надлежащего ответчика влияет на исход всего процесса, так как неверная идентификация субъекта может привести к замене стороны по делу, к изменению процессуального положения истца или к необходимости нового рассмотрения спора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на анализе положений главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации¹ и статей 40–44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации², а также научных трудов российских цивилистов. Методологическая база включает диалектический, формально-юридический и системный ме-

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 5. — Ст. 410.

² Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.

тоды, примененные для выявления взаимосвязи материальных и процессуальных аспектов обязательств вследствие неосновательного обогащения. Наряду с указанными методами применялся сравнительно-правовой метод, позволивший сопоставить материально-правовые конструкции неосновательного обогащения с процессуальными механизмами определения и замены надлежащего ответчика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современное гражданское право рассматривает обязательства вследствие неосновательного обогащения как особую разновидность внедоговорных охранительных отношений, имеющих целью восстановление нарушенного имущественного баланса между участниками оборота. Как известно, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Как указывает Д. В. Новак, идея недопустимости неосновательного обогащения выступает универсальным принципом гражданского права, пронизывающим различные институты обязательственного регулирования и определяющим логику кондикции как самостоятельного средства юридической защиты [3].

В отличие от договорных обязательств, возникающих из согласованного волеизъявления сторон, и от деликтных, опосредующих вред, причиненный противоправным поведением, кондикционное обязательство формируется при отсутствии волевого взаимодействия и неправомерного деяния. Его юридическая предпосылка — сам факт перехода имущества от титульного владельца к лицу, не имеющему правового титула.

Иск о возврате неосновательного обогащения называют кондикционным иском.

В римском праве термином *condictio* обозначались используемые в формулярном процессе особые обязательственные иски, в которых не приводилось основание, из которого они вытекали. Исторически категория неосновательного обогащения восходит к римскому праву, где была закреплена идея *condictio indebiti* — требования о возврате исполненного без основания. Римские юристы исходили из того, что каждый, кто без права приобрел имущество, обязан его возвратить, независимо от наличия вины. Эта логика легла в основу принципа *ne mo locupletari potest aliena iactura*, закрепленного в последующем в европейских кодификациях, а затем — в отечественном праве.

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) в нормах главы 60 вернул институту классический частноправовой смысл, сместив акцент с охраны собственности на баланс интересов участников гражданского оборота. Содержание кондикционного обязательства предполагает, что лицо, без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобретшее или сберегшее имущество за счет другого, обязано возвратить неосновательно полученное (ст. 1102 ГК РФ). Здесь присутствует три элемента, то есть наличие имущественного приращения, отсутствие законного основания и причинную связь между обогащением одного и потерей другого. В совокупности они образуют факт, порождающий обязанность возврата. Как отмечает Н.Г. Соломина, анализ механизма исполнения кондикционного обязательства позволяет уточнить содержание ряда категорий института неосновательного обогащения, включая основания возникновения обязанности возврата и структуру имущественной ответственности приобретателя [4].

Кондикционное обязательство характеризуется рядом признаков, отличающих его от смежных институтов. Во-первых, оно носит восстановительный характер, так как

направлено не на возмещение вреда, а на возвращение прежнего имущественного состояния. Во-вторых, оно имеет определенную предпосылку возникновения — поведение (действия или бездействия) как самого приобретателя, так и потерпевшего, третьих лиц. В-третьих, для его возникновения не требуется наличие противоправности, ведь обогащение может быть результатом добросовестных действий, ошибочных платежей, прекращенных договоров или действий третьих лиц.

В доктрине существует несколько подходов к определению юридической природы таких обязательств. Одни авторы считают их особой разновидностью охранительных обязательств, не связанных с деликтом [10]. Другие подчеркивают их интегративную функцию, видя в них средство приобретения имущества вне рамок договора [11]. Третья позиция предполагает, что институт неосновательного обогащения выполняет корректирующую роль — устраняет случаи, когда закон не предусмотрел специального механизма возврата имущества, тем самым дополняя общую систему обязательственного права [12]. Как указывает В. С. Гербутов, категория обогащения в кондикционных обязательствах требует самостоятельного догматического осмысления, поскольку традиционное деление на приобретение и сбережение имущества не всегда позволяет адекватно объяснить механизм возникновения обязанности возврата имущественного приращения [1].

Как известно, виндикационная теория гласит, что кондикция применяется в тех случаях, когда вещи одного лица фактически потреблены другим лицом или смешались с однородными вещами этого лица, так что собственник вещей утрачивает возможность предъявить виндикационный иск для их истребования. Как отмечает Д. В. Джимбеева, обязательства из неосновательного обогащения в трансграничных отношениях требуют специального колли-

зионного регулирования, поскольку выбор применимого права влияет на определение содержания кондикционного требования и круга обязанного лица [2].

Субъектный состав обязательства вследствие неосновательного обогащения охватывает совокупность лиц, вовлечённых в процесс возникновения, реализации и защиты кондикционного требования. Эти отношения формируются независимо от воли сторон, и потому состав участников определяется не соглашением, а фактом перераспределения имущественных благ. Основное содержание такой связи выражается в противопоставлении приобретения имущества и формирования убытка, что обуславливает наличие двух ключевых субъектов — приобретателя и потерпевшего, выступающих соответственно должником и кредитором по обязательству.

Приобретателем признаётся лицо, в чьей имущественной сфере возникло приращение, не имеющее правового основания. В этот круг входят физические и юридические лица, а также публично-правовые образования, когда их деятельность приводит к возникновению безосновательного приобретения имущества. Обогащение может выражаться в получении имущества, освобождении от обязательства, использовании чужих материальных или нематериальных благ, экономии расходов либо ином имущественном преимуществе. При этом в судебной практике нередко требуется разграничить непосредственного приобретателя и конечного выгодоприобретателя, фактически закрепившего за собой имущественный результат.

Потерпевший — это субъект, за счёт которого произошло обогащение другого лица. Его имущественная сфера уменьшилась вследствие утраты имущества, прекращения права требования или иного изменения имущественного положения. Он является активной стороной обязательства и наделён правом требовать возврата не-

основательно полученного имущества в натуре или его стоимости. Потерпевший может совпадать с собственником, кредитором по прекращённому договору, поручителем, исполнившим обязательство за должника, либо иным лицом, понёсшим имущественное уменьшение.

Наряду с основными субъектами обязательства выделяются посредники и косвенные выгодоприобретатели, чьё участие придаёт обязательству многосубъектный характер. В случаях, когда имущество проходит через несколько лиц, суду необходимо установить фактического носителя выгоды, определяя тем самым надлежащего ответчика. Отдельную группу составляют представители сторон, конкурсные управляющие, органы публичной власти, участвующие в делах, связанных с возвратом неосновательного обогащения из бюджета. Их правосубъектность носит производный характер и связана с исполнением процессуальных функций.

Закон не ограничивает правосубъектность сторон кондикционного обязательства. В силу пункта 2 статьи 1102 ГК РФ обязательство возникает независимо от воли участников, что позволяет включать в его состав недееспособных граждан. Их участие осуществляется через законных представителей, однако сама возможность возникновения обязательства не ставится в зависимость от дееспособности лица.

Проблема множественности субъектов в обязательстве из неосновательного обогащения решается через институт процессуального соучастия. Если обогащение получено несколькими лицами совместно, они могут отвечать солидарно, когда невозможно установить долю каждого. Аналогично, при множественности потерпевших требование может быть предъявлено всеми, если их интересы неразрывно связаны. Такая гибкость позволяет учитывать специфику фактических обстоятельств и обеспечивает равновесие сторон.

Доктрина также выделяет особую категорию субъектов — косвенных выгодоприобретателей [13; 14], которые не получали имущество напрямую, но получили экономическое преимущество вследствие действий других лиц.

Примером может быть ситуация, когда денежные средства ошибочно перечислены на счет посредника, а затем использованы для расчетов с третьим лицом. Показательной является ситуация ошибочного перечисления денежных средств на счет посредника с последующим их использованием для расчетов с третьим лицом. Само по себе зачисление суммы на счет не предопределяет признание посредника надлежащим ответчиком. Правоприменителю следует принимать во внимание, в чьей имущественной сфере произошло приращение и у кого сохранился имущественный результат ошибочного перечисления.

В подобных случаях целесообразно разграничивать три фигуры. Фактический владелец — лицо, на счет которого поступили средства и которое осуществляет их техническое перечисление. Титульный владелец — субъект, обладающий правом требования к банку по договору счета. Конечный выгодоприобретатель — лицо, в имущественной сфере которого закрепляется экономический результат операции и которое фактически получает имущественное преимущество.

Примером является дело № 2-1559/2025, рассмотренное Киселевским городским судом Кемеровской области, в котором потерпевший как титульный владелец под влиянием мошенников перечислил 130 000 руб. на счет в АО «Райффайзенбанк» ранее незнакомого лица. Несмотря на отсутствие договорных отношений и на то, что перечисление было обусловлено преступным воздействием третьих лиц, суд исходил из того, что с момента зачисления средства считаются принадлежащими фактическому владельцу. Поскольку правовые основа-

ния их получения отсутствовали, именно фактический владелец счета был признан приобретателем и обязан возратить сумму как неосновательное обогащение³.

В подобных случаях суды исходят из необходимости установить, кто является конечным бенефициаром перемещения имущества (материальных благ) от потерпевшего к приобретателю, и именно ему вменяется обязанность возврата.

Субъектный состав обязательства из неосновательного обогащения характеризуется отсутствием элемента выбора, свойственного договорным отношениям. Он формируется объективно, из факта имущественного приращения. Это обстоятельство придает институту универсальный характер и объясняет, почему суд нередко вынужден корректировать состав сторон уже в ходе процесса, заменяя ненадлежащего ответчика на надлежащего. Такая замена не изменяет сущности обязательства, а лишь восстанавливает соответствие между бенефициаром и юридическим обязанным лицом.

Норма статьи 41 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) допускает замену ненадлежащего ответчика на надлежащего по инициативе суда или истца. Однако в делах о неосновательном обогащении такая замена имеет особое значение: она корректирует состав участников процесса и одновременно уточняет материально-правовую квалификацию спорного отношения, поскольку от личности ответчика зависит установление лица, в имущественной сфере которого произошло неосновательное приращение. При этом в процессуальном смысле основание и предмет иска не изменяются, так как требование по-прежнему направлено

на возврат неосновательного обогащения. Если в договорном процессе замена касается формы надлежащего исполнения, то в кондикционном споре она затрагивает саму квалификацию обязательства.

Процессуальные последствия этой замены проявляются в нескольких направлениях. Прежде всего, она влияет на непрерывность доказательственной основы дела. Поскольку предмет спора связан с перемещением имущества от потерпевшего к приобретателю, изменение ответчика требует пересмотра причинной связи между потерпевшим и приобретателем. Во-вторых, замена ответчика влияет на пределы судебного исследования обстоятельств дела. Установление иного приобретателя требует переоценки доказательств, связанных с движением имущества, включая анализ платежных документов, договорных связей и фактического распределения имущественной выгоды между участниками оборота. Третье последствие состоит в изменении процессуального статуса первоначального ответчика. Его участие в деле не утрачивает правового значения, так как решения, принятые до замены, могут иметь преюдициальный эффект при последующих спорах. Кроме того, из материалов дела формируется фактическая основа для возможного регрессного требования между сторонами. Замена ответчика прерывает логику судебного разбирательства и обнуляет часть процессуальных сроков. Наконец, замена ненадлежащего ответчика имеет корректирующее влияние на материально-правовой результат. Поскольку решение о взыскании основывается на установлении личности приобретателя, изменение субъекта способно преобразовать само обязательство: его объем, способ исполнения и даже характер имущественной ответственности [15, с. 210].

По сути, в момент замены суд совершает реконструкцию правового отношения,

³ Решение Киселевского городского суда Кемеровской области № 2-1559/2025 от 27 октября 2025 г. по делу № 2-1559/2025. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/aCdFkOC8b5L8/> (дата обращения: 20.02.2026).

формируя новую структуру имущественной связи между сторонами. Поэтому данная процессуальная процедура приобретает статус материального фильтра, через который судебная практика уточняет границы применения главы 60 ГК РФ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение надлежащего ответчика в делах о взыскании неосновательного обогащения связано с необходимостью соотносить юридическую фиксацию права с фактической структурой имущественного оборота. Прежде всего, материальный критерий установления надлежащего ответчика должен учитывать источник имущества, а не только её конечное местонахождение. Субъект, в имуществе которого произошло приращение, нередко не совпадает с лицом, у которого имущество формально обнаружено, поскольку имущественная выгода может распределяться между субъектами, находящимися в иерархической или договорной зависимости. Следовательно, надлежащим ответчиком следует считать того, кто превратил безосновательное получение в устойчивый элемент своей имущественной сферы, то есть закрепил результат в экономическом обороте. Формальный факт поступления имущества сам по себе не всегда свидетельствует о возникновении самостоятельного имущественного приращения. В современном гражданском обороте нередки ситуации, при которых лицо лишь технически принимает имущество и незамедлительно передает его иному субъекту, не извлекая экономической выгоды. В таких случаях определяющим становится установление того участника оборота, в имущественной сфере которого закрепился конечный результат перемещения имущества и который получил возможность распоряжаться возникшим имущественным преимуществом.

Не всякое приращение может рассматриваться как самостоятельный имущественный результат. В ряде случаев оно имеет транзитный характер — временное удержание, перераспределение или исполнение по поручению другого лица. Признаки надлежащего ответчика проявляются там, где наблюдается реализация выгоды — использование имущества, экономия расходов, освобождение от обязанности. Неосновательное обогащение представляет собой исключение из общего принципа автономии воли, ведь субъект отвечает не за действие, а за состояние своего имущества, так как надлежащим ответчиком признается тот, кто в состоянии контролировать сохранение имущественного эффекта. Обязательство возникает не только при непосредственном получении имущества, но и при сохранении чужого за счет воздержания от действий, которые препятствовали бы незаконному приращению.

В обоснование концептуальной новизны следует конкретизировать, в каких ситуациях участие посредников, представителей либо иных третьих лиц приобретает юридическое значение для определения надлежащего ответчика. Речь идёт, в частности, о случаях транзитного перечисления денежных средств через счета посредников; использовании агентских, комиссионных или номинальных конструкций; исполнении обязательства через представителя; а также о корпоративных структурах, при которых имущественная выгода концентрируется не у формального получателя имущества, а у контролирующего или бенефициарного лица. В подобных моделях формальный получатель имущества не всегда является субъектом, в имущественной сфере которого произошло приращение. Соответственно, именно анализ функциональной роли каждого участника в перераспределении имущественной выгоды — а не лишь формальный факт поступления имущества — позволяет определить надлежащего ответ-

чика по требованию о возврате неосновательного обогащения.

Введение этих признаков в научный оборот позволяет перейти от формально-правового понимания субъекта к динамической модели имущественной ответственности, в которой суд оценивает не только юридический титул, но и экономическую природу имущественных потоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило системно рассмотреть субъектный состав обязательств вследствие неосновательного обогащения как многоуровневую структуру, включающую активную сторону (потерпевшего), пассивную сторону (приобретателя), а также посредников, представителей и

иных участников, чьё участие влияет на движение имущества. Материальные признаки субъектов проявляются через характер имущественного приращения, степень его устойчивости и возможность распоряжения полученной выгодой. Процессуальный уровень выражается в установлении надлежащего состава сторон, допустимости их замены и правовых последствиях такого изменения. В совокупности эти элементы образуют систему признаков, отражающую взаимодействие материального и процессуального аспектов института неосновательного обогащения. Она обеспечивает корректное распределение имущественной ответственности и способствует достижению справедливого баланса интересов участников гражданского оборота.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Гербутов В. С.* Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах: дисс. ... канд. юрид. наук. — Москва, 2015. — 184 с. — EDN XEJPVP.
2. *Джимбеева Д. В.* Обязательства из неосновательного обогащения в коллизионном праве: дисс. ... канд. юрид. наук. — Москва, 2017. — 232 с. — EDN SYCUWB.
3. *Новак Д. В.* Неосновательное обогащение в гражданском праве. — Москва: Издательство «Статут», 2010. — 416 с. — ISBN 978-5-8354-0677-7. — EDN OBBRTM.
4. *Соломина Н. Г.* Обязательство из неосновательного обогащения: понятие, виды, механизм возмещения. — Москва: Юридический Дом «Юстицинформ», 2009. — 288 с. — ISBN 978-5-7205-0964-4. — EDN SULKGJ.
5. *Шестакова Л. С.* Соотношение кондикционных обязательств и реституции: конкуренция исков // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. — 2022. — Т. 43, № 3. — С. 104–109. — DOI 10.21779/2224-0241-2022-43-3-104-109. — EDN DLABPI.
6. *Вагнер А. А.* Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятия и признаки // Социальное управление. — 2023. — Т. 5, № S1. — С. 54–58. — EDN BFULSF.
7. *Беляков А. О.* Проблемы правового регулирования обязательств вследствие неосновательного обогащения // Тенденции развития науки и образования. — 2024. — № 105-6. — С. 51–54. — DOI 10.18411/trnio-01-2024-273. — EDN QVDEGM.
8. *Макаров А. С.* Неосновательное обогащение как основание для возникновения гражданско-правовых обязательств // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. — 2023. — № 21. — С. 29–31. — EDN IUKAAP.

9. Кангожина Т. А., Кусаинова А. К. Правовое регулирование обязательств вследствие неосновательного обогащения // Вестник КГЮА. — 2021. — № 1. — С. 33–35. — EDN EFRESI.
10. Жилио Ф. Системный подход к «несправедливому» и «неосновательному» обогащению // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2016. — № 12. — С. 142–176. — EDN XQXCZZ.
11. Семенова И. А. Автономия воли при регулировании обязательств из неосновательного обогащения // Актуальные проблемы цивилистики: Сборник научных статей. — Барнаул: Алтайский государственный университет, 2025. — С. 137–143. — EDN ZVJQCN.
12. Луценко С. И. Договорные отношения и неосновательное обогащение: дифференциация правовых категорий // Современное право. — 2018. — № 9. — С. 43–47. — EDN YAMIJN.
13. Витман Е. В. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // Гражданское право: Учебник в 2 томах. Том 2. — Москва: ООО «Издательство «СТАТУТ», 2016. — С. 513–520. — EDN WIFAVN.
14. Петров Н. В. Признаки неосновательного обогащения // Современное гуманитарное знание о проблемах социального развития: Материалы XXVI Годиного научного собрания профессорско-преподавательского состава / С. Е. Шиянов, А. П. Федоровский (отв. ред.). — Ставрополь: Северо-Кавказский социальный институт, 2019. — С. 88–91. — EDN UNCISW.
15. Новоселова А. А., Подшивалов Т. П. Вещные иски: проблемы теории и практики. — Москва: Издательский Дом «Инфра-М», 2012. — 279 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-005589-3. — EDN QSNPDT.

REFERENCES

1. Gerbutov V. S. The concept and forms of enrichment in condiction obligations: Cand. Sci. (Law) dissertation. Moscow, 2015. 184 p. (In Russ.) EDN: XEJPVP.
2. Dzhimbeeva D. V. Obligations arising from unjust enrichment in conflict of laws: Cand. Sci. (Law) dissertation. Moscow, 2017. 232 p. (In Russ.) EDN: SYCUWB.
3. Novak D. V. Unjust enrichment in civil law. Moscow: Statut Publishing House, 2010. 416 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-8354-0677-7. EDN: OBBRTM.
4. Solomina N. G. Obligations arising from unjust enrichment: concept, types, mechanism of restitution. Moscow: Yuridicheskiy Dom Yustitsinform, 2009. 288 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-7205-0964-4. EDN: SULKGJ.
5. Shestakova L. S. Correlation between condiction obligations and restitution: competition of claims. Yuridicheskiy Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 2022. Vol. 43. No. 3. P. 104–109. (In Russ.) DOI: 10.21779/2224-0241-2022-43-3-104-109. EDN: DLABPI.
6. Wagner A. A. Obligations arising from unjust enrichment: concepts and features. Sotsialnoe Upravlenie. 2023. Vol. 5. No. S1. P. 54–58. (In Russ.) EDN: BFULSF.
7. Belyakov A. O. Problems of legal regulation of obligations arising from unjust enrichment. Tendentsii Razvitiya Nauki i Obrazovaniya. 2024. No. 105-6. P. 51–54. (In Russ.) DOI: 10.18411/trnio-01-2024-273. EDN: QVDEGM.
8. Makarov A. S. Unjust enrichment as a basis for the emergence of civil law obligations. Obrazovanie i Nauka Bez Granits: Sotsialno-Gumanitarnye Nauki. 2023. No. 21. P. 29–31. (In Russ.) EDN: IUKAAP.
9. Kangozhina T. A., Kusainova A. K. Legal regulation of obligations arising from unjust enrichment. Vestnik KGUA. 2021. No. 1. P. 33–35. (In Russ.) EDN: EFRESI.
10. Gilio F. A systemic approach to “unjust” and “unfounded” enrichment. Vestnik Ekonomicheskogo Pravosudiya Rossiyskoy Federatsii. 2016. No. 12. P. 142–176. (In Russ.) EDN: XQXCZZ.
11. Semenova I. A. Autonomy of will in regulating obligations arising from unjust enrichment. In: Aktualnye Problemy Tsivilistiki: Collection of Scientific Articles. Barnaul: Altai State University, 2025. P. 137–143. (In Russ.) EDN: ZVJQCN.
12. Lutsenko S. I. Contractual relations and unjust enrichment: differentiation of legal categories. Sovremennoe Pravo. 2018. No. 9, P. 43–47. (In Russ.) EDN: YAMIJN.
13. Vitman E. V. Obligations arising from unjust enrichment. In: Civil Law: Textbook in 2 volumes. Vol. 2. Moscow: Statut Publishing House, 2016. P. 513–520. (In Russ.) EDN: WIFAVN.

14. Petrov N. V. Features of unjust enrichment. In: Modern Humanitarian Knowledge on the Problems of Social Development: Proceedings of the XXVI Annual Scientific Meeting of the Academic Staff. Stavropol: North Caucasus Social Institute, 2019. P. 88–91. (In Russ.) EDN: UNCISW.
15. Novoselova A. A., Podshivalov T. P. Proprietary claims: problems of theory and practice. Moscow: Infra-M Publishing House, 2012. 279 p. (In Russ.) (Scientific Thought Series). ISBN: 978-5-16-005589-3. EDN: QSNPDT.

Информация об авторе

ШАШЛОВ ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ

аспирант кафедры гражданского процесса, Саратовская
государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия
e-mail: danila.shashlov@gmail.com

About the author

DANILA S. SHASHLOV

Postgraduate Student, Chair of Civil Procedure, Saratov State Law
Academy, Saratov, Russia
ORCID: 0009-0001-7617-0685

Статья поступила в редакцию 27.12.2025; одобрена после рецензирования 01.03.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 27.12.2025; approved after reviewing 01.03.2026; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.